

La Universidad Nacional de Educación a Distancia

certifica que

D. PEDRO RAUL MONTORO MARTINEZ

con DNI **48487431-G**, profesor del Departamento de 0201 - PSICOLOGÍA BÁSICA I, ha obtenido la siguiente valoración por parte de los estudiantes.

Curso	Nivel estudios	Titulación	Asignatura	Valoración asignatura	Valoración titulación
2010-2011	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	PSICOLOGÍA DE LA PERCEPCIÓN (62012083)	76,85	74,982
2011-2012	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	PSICOLOGÍA DE LA PERCEPCIÓN (62012083)	87,75	82,299
2011-2012	MÁSTER UNIVERSITARIO	2202 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA	TFM - AGRUPAMIENTO PERCEPTIVO SIN ATENCIÓN Y SIN CONSCIENCIA EN EL ÁMBITO DE LA VISION (22200553)	100	83,617
2012-2013	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	PRÁCTICAS EXTERNAS (PSICOLOGÍA) (62014047)	89,84	82,799

Nota: Datos proporcionados por la Oficina de Tratamiento de la Información de la UNED

Ámbito: DAC - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección <https://sede.uned.es/validar>

A255E440F59393E77CF1C7C6750E94E6

Curso	Nivel estudios	Titulación	Asignatura	Valoración asignatura	Valoración titulación
2012-2013	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	PSICOLOGÍA DE LA PERCEPCIÓN (62012083)	84	82,799
2012-2013	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) (62014260)	56,81	82,799
2013-2014	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	PSICOLOGÍA DE LA PERCEPCIÓN (62012083)	80,21	78,415
2013-2014	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) (62014260)	78,76	78,415
2014-2015	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	PRÁCTICAS EXTERNAS (PSICOLOGÍA) (62014047)	92,22	79,967
2014-2015	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	PSICOLOGÍA DE LA PERCEPCIÓN (62012083)	83,55	79,967
2015-2016	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	PRÁCTICAS EXTERNAS (PSICOLOGÍA) (62014047)	88,23	79,814
2015-2016	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	PSICOLOGÍA DE LA PERCEPCIÓN (62012083)	81,08	79,814
2016-2017	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	PRÁCTICAS EXTERNAS (PSICOLOGÍA) (62014047)	78,51	66,598
2016-2017	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	PSICOLOGÍA DE LA PERCEPCIÓN (62012083)	63	66,598

Nota: Datos proporcionados por la Oficina de Tratamiento de la Información de la UNED

Ámbito: DAC - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección <https://sede.uned.es/valida/>

A255E440F59393E77CF1C7C6750E94E6

Curso	Nivel estudios	Titulación	Asignatura	Valoración asignatura	Valoración titulación
2016-2017	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) (62014260)	65,37	66,598
2016-2017	MÁSTER UNIVERSITARIO	2202 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA	PERCEPCIÓN INCONSCIENTE Y PERCEPCIÓN SIN ATENCIÓN: PROCEDIMIENTOS EXPERIMENTALES Y APLICACIONES PRÁCTICAS (22200483)	93,57	75,147
2017-2018	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	PRÁCTICAS EXTERNAS (PSICOLOGÍA) (62014047)	80,08	67,331
2017-2018	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	PSICOLOGÍA DE LA PERCEPCIÓN (62012083)	66,33	67,331
2017-2018	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) (62014260)	64,97	67,331
2018-2019	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	PRÁCTICAS EXTERNAS (PSICOLOGÍA) (62014047)	80,45	68,588
2018-2019	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	PSICOLOGÍA DE LA PERCEPCIÓN (62012083)	62,62	68,588
2018-2019	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) (62014260)	67,46	68,588

Nota: Datos proporcionados por la Oficina de Tratamiento de la Información de la UNED

Ámbito: DAC - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección <https://sede.uned.es/valida/>

A255E440F59393E77CF1C7C6750E94E6

Curso	Nivel estudios	Titulación	Asignatura	Valoración asignatura	Valoración titulación
2018-2019	MÁSTER UNIVERSITARIO	2206 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA (PLAN 2016)	COMPETENCIAS GENÉRICAS EN INFORMACIÓN (INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA PLAN 2016) (22206028)	86,91	82,514
2018-2019	MÁSTER UNIVERSITARIO	2206 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA (PLAN 2016)	PERCEPCIÓN INCONSCIENTE Y PERCEPCIÓN SIN ATENCIÓN: PROCEDIMIENTOS EXPERIMENTALES Y APLICACIONES PRÁCTICAS (22200483)	93,08	82,514
2019-2020	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	PRÁCTICAS EXTERNAS (PSICOLOGÍA) (62014047)	82,37	71,068
2019-2020	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	PSICOLOGÍA DE LA PERCEPCIÓN (62012083)	67,18	71,068
2019-2020	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) (62014260)	70,57	71,068
2019-2020	MÁSTER UNIVERSITARIO	2206 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA (PLAN 2016)	COMPETENCIAS GENÉRICAS EN INFORMACIÓN (INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA PLAN 2016) (22206028)	89,12	79,008

Nota: Datos proporcionados por la Oficina de Tratamiento de la Información de la UNED

Ámbito: DAC - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección <https://sede.uned.es/valida/>

A255E440F59393E77CF1C7C6750E94E6

Curso	Nivel estudios	Titulación	Asignatura	Valoración asignatura	Valoración titulación
2019-2020	MÁSTER UNIVERSITARIO	2206 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA (PLAN 2016)	PERCEPCIÓN INCONSCIENTE Y PERCEPCIÓN SIN ATENCIÓN: PROCEDIMIENTOS EXPERIMENTALES Y APLICACIONES PRÁCTICAS (22200483)	94,59	79,008
2019-2020	MÁSTER UNIVERSITARIO	2206 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA (PLAN 2016)	TFM - APRENDIZAJE Y CONDICIONAMIENTO EN HUMANOS: INVESTIGACIÓN Y APLICACIONES PLAN 2016 (22206117)	99,38	79,008
2020-2021	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	PRÁCTICAS EXTERNAS (PSICOLOGÍA) (62014047)	75,93	72,603
2020-2021	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	PSICOLOGÍA DE LA PERCEPCIÓN (62012083)	69,29	72,603
2020-2021	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) (62014260)	70,44	72,603

Nota: Datos proporcionados por la Oficina de Tratamiento de la Información de la UNED

Ámbito: DAC - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección <https://sede.uned.es/valida/>

A255E440F59393E77CF1C7C6750E94E6

Curso	Nivel estudios	Titulación	Asignatura	Valoración asignatura	Valoración titulación
2020-2021	MÁSTER UNIVERSITARIO	2206 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA (PLAN 2016)	COMPETENCIAS GENÉRICAS EN INFORMACIÓN (INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA PLAN 2016) (22206028)	90,19	76,784
2020-2021	MÁSTER UNIVERSITARIO	2206 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA (PLAN 2016)	PERCEPCIÓN INCONSCIENTE Y PERCEPCIÓN SIN ATENCIÓN: PROCEDIMIENTOS EXPERIMENTALES Y APLICACIONES PRÁCTICAS (22200483)	96,36	76,784
2021-2022	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	PRÁCTICAS EXTERNAS (PSICOLOGÍA) (62014047)	76,46	70,206
2021-2022	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	PSICOLOGÍA DE LA PERCEPCIÓN (62012083)	67,99	70,206
2021-2022	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) (62014260)	68,81	70,206
2021-2022	GRADO	6603 - GRADO EN TRABAJO SOCIAL	TRABAJO FIN DE GRADO (TRABAJO SOCIAL) (66034041)	67,78	69,575

Nota: Datos proporcionados por la Oficina de Tratamiento de la Información de la UNED

Ámbito: DAC - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección <https://sede.uned.es/valida/>

A255E440F59393E77CF1C7C6750E94E6

Curso	Nivel estudios	Titulación	Asignatura	Valoración asignatura	Valoración titulación
2021-2022	MÁSTER UNIVERSITARIO	2206 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA (PLAN 2016)	COMPETENCIAS GENÉRICAS EN INFORMACIÓN (INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA PLAN 2016) (22206028)	83,5	75,709
2021-2022	MÁSTER UNIVERSITARIO	2206 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA (PLAN 2016)	PERCEPCIÓN INCONSCIENTE Y PERCEPCIÓN SIN ATENCIÓN: PROCEDIMIENTOS EXPERIMENTALES Y APLICACIONES PRÁCTICAS (22200483)	95,83	75,709
2021-2022	MÁSTER UNIVERSITARIO	2206 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA (PLAN 2016)	TFM - FUNCIONES EJECUTIVAS Y PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN DE LA MEMORIA OPERATIVA PLAN 2016 (22206189)	100	75,709
2022-2023	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	PSICOLOGÍA DE LA PERCEPCIÓN (62012083)	71,52	71,571
2022-2023	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) (62014260)	73,08	71,571

Ámbito: DAC - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección <https://sede.uned.es/valida/>

A255E440F59393E77CF1C7C6750E94E6

Nota: Datos proporcionados por la Oficina de Tratamiento de la Información de la UNED

Curso	Nivel estudios	Titulación	Asignatura	Valoración asignatura	Valoración titulación
2022-2023	MÁSTER UNIVERSITARIO	2206 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA (PLAN 2016)	COMPETENCIAS GENÉRICAS EN INFORMACIÓN (INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA PLAN 2016) (22206028)	92,09	77,921
2022-2023	MÁSTER UNIVERSITARIO	2206 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA (PLAN 2016)	TFM - APRENDIZAJE Y CONDICIONAMIENTO EN HUMANOS: INVESTIGACIÓN Y APLICACIONES PLAN 2016 (22206117)	92,5	77,921
2023-2024	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	PRÁCTICAS EXTERNAS (PSICOLOGÍA) (62014047)	81,99	71,493
2023-2024	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	PSICOLOGÍA DE LA PERCEPCIÓN (62012083)	64,92	71,493
2023-2024	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) (62014260)	75,84	71,493
2023-2024	GRADO	6603 - GRADO EN TRABAJO SOCIAL	TRABAJO FIN DE GRADO (TRABAJO SOCIAL) (66034041)	69,27	67,71

Y para que conste donde proceda, se expide este certificado con fecha 07/12/2024.

Nota: Datos proporcionados por la Oficina de Tratamiento de la Información de la UNED

Ámbito: DAC - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección <https://sede.uned.es/valida/>

A255E440F59393E77CF1C7C67650E94E6